

Op zoek naar Neerheusden

Auteur: Christiaan Baars: orcid.org/0000-0002-5228-1970

DOI: 10.5281/zenodo.352195

Samenvatting

Deze studie gaat deel uitmaken van een boek over de familie Baars uit Rhenen. Omdat Jan van Baers bij zijn huwelijk zegt van Neerheusden te komen is het van groot belang om de exacte locatie van Neerheusden vast te stellen. Hierbij is meegenomen de schrijfwijze Nederheusden, Neer-Heusden en Neder-Heusden.

‘23 September 1655, Ian van Baers, j.m. van Neerheusden, soldaet onder den Compagnie van den heer Baron van Wittenhorst, alhier wonende en Anneke Iuriaens van Nijkamp, j.d. van Alen, woonenden alhier’¹

Het Rhenense doopboek vertrouwt de lezer de geboorteplaats van Jan Baers toe, maar zadelt de lezer ook op met een probleem. Jan Baers komt uit Neerheusden, maar Neerheusden is in een atlas nergens terug te vinden. Ook op historische kaarten is Neerheusden nergens te vinden. Voor het vinden van meer informatie over Jan Baers, zijn ouders, of andere directe familie, is het uiteraard belangrijk om Neerheusden te vinden.

Over de plaats Neerheusden zijn diverse theorieën in de omloop, maar geen van deze theorieën is onomstotelijk bewezen. Meestal wordt bij Neerheusden gedacht aan Heusden, in Noord-Brabant, of Opheusden in de Betuwe.

¹ Het Utrechts Archief, Rhenen NH trouwen 1630-1657, Inv.nr. 353, pag. 88.

Simon Hart, ooit hoofdarchivaris van het Stadsarchief Amsterdam, heeft herkomstonderzoek gedaan naar plaatsnamen die niet meer bestaan of momenteel anders geschreven worden. Telkens als hij op een akte een niet meer bestaande plaatsnaam tegenkwam, vermeldde hij deze op een kaartje met daarbij de verwijzing naar de akte en de huidige plaatsnaam. Dit leverde een lijst oude plaatsnamen op, met daarbij de verwijzing naar de huidige plaatsnaam. Neerheusden staat ook op de lijst van Simon Hart en volgens hem verwijst Neerheusden naar het gehucht Niederheesten in Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Dit plaatsje ligt oostelijk van Horn en bestaat momenteel uit een buurtschap met ongeveer vier huizen (coördinaten 51.865850, 8.987534). Google geeft op het moment van schrijven de naam Niederheesten niet eens weer, maar op een goede Michelin kaart wordt het wel aangegeven. Overigens ligt het ruim 90 kilometer van de Duitse plaats Ahlen, wat opvallend is gezien de bruid van Alen komt. Weer een andere theorie vermeldt dat Neerheusden het plaatsje Neerhedichuysen in België is, maar ook dit is niet op een historische kaart terug te vinden. Kortom, aan ideeën geen gebrek, maar daarmee is het raadsel niet opgelost.

Jan van Baers is overigens niet de enige persoon die beweert uit Neerheusden te komen! Door de tijd heen wordt de plaatsnaam Neerheusden vermeld op trouwakten, doopakten of een notariële akte. Soms in een boek of een oude krant.

Is het mogelijk om de plaats Neerheusden te lokaliseren door deze personen nader te onderzoeken? Kunnen deze personen uitsluitel geven over waar precies Neerheusden gezocht moet worden? Ontstaat er een duidelijk beeld wanneer alle referentie naar Neerheusden op een rijtje worden gezet? In deze studie worden spellingsvarianten als Neer Heusden, Nederheusen en Neder Heusden ook meegenomen.

Marijngen Stevensdochter (1592)

De oudst gevonden vermelding van Neerheusden staat op een akte uit 1592. Op 23 december van dat jaar gaat Marijngen Stevensdr te Tiel in

ondertrouw met Adriaen Janz. Zij geven aan te willen gaan trouwen in Neder Heusden.² Om behulpzaam te zijn vermeldt het Regionaal Archief Rivierenland in de catalogus dat het hier om Opheusden moet gaan. Zij zetten de lezer echter op het verkeerde been. De huwelijksakte vermeldt dat het huwelijk van Mariken Stevens en Ariaen Jansse niet in Opheusden, maar in Heusden plaatsvindt.³ Bij de bruidegom wordt op de trouwakte nog vermeld dat hij uit Ingen, in de Betuwe, komt. Bij de eerste onderzochte persoon zien we hoe een willekeurige interpretatie de zoeker op het verkeerde been kan zetten. Neder Heusden gaat in het geval van Marijtgten Stevensdochter bewijsbaar over Heusden.

Robert Mersser Schotman (1601)

In Tiel gaat een echtpaar in ondertrouw: ‘Hebben Attestatie omme te Nederheusden, ter plaets hairs garnisouns te trouwen, in dato den 21 Januarij Anno 1601. Robert Mersser Schotman, Soldaet onder de Compaignije van den Capitajjn Caddel, met Gijsken van Kuijten van Oldenborgh. Weduwe van Heinrick Spaernijett. Dat dese personen vrije Contrahenten zijn, getuijgen Cappitajjn Caddel, ende Guilliame Coré Corporael, onder de voornoemde Compaignije’.⁴ Vervolgens trouwt dit echtpaar in 1601 te Heusden. De bruidegom heet op de akte Robbert Messer, uit Schotland, en de bruid Lijsken van Cuijnen.⁵ Ook in dit geval zijn de personen te herleiden tot Heusden.

Regesten tussen 1598 en 1608

In het Gelderse Archief zijn vier regesten, ofwel verzoekschriften, te vinden met de plaatsnaam Nederheusden.

² RAR, 0010 Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en steden werkgebied RAR), 1598 - 1817, Inv.nr.1447, pag. 228.

³ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden 05, blad 2v.

⁴ RAR, 0010 Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en steden werkgebied RAR), 1598 - 1817, Inv.nr. 1447, pag. 399.

⁵ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden 05, blad 15r.

- 1) In 1598 gaat een request over Mr. Hubert van der Plassche, procureur te Nederheusden.⁶
- 2) In 1599 gaat het om ‘Henrick Dungelman, die onder kapitein Groensfelt dienende, tegenwoordig te Nederheusden in garnizoen ligt’.⁷
- 3) In 1601 moet Goessen van Oiver voor de krijgsraad in Nederheusden verschijnen.⁸
- 4) In een regest van 22 april 1608 staat dat ‘Iken Janss van Elten, wonende in één van de huiskens, toebehorende St. Peters gasthuis, alhier bij de Nieuwe markt gelegen, heeft ter requisitie van haar zoon Arnt Janss van Elten, burger te Nederheusden, verklaard bij haar vrouwelijke eer in plaats van eed’.⁹

Gezien de verwijzingen naar de plaats Neerheusden als garnizoensplaats, en het burgerschap van Nederheusden, is de meest voor de hand liggende verklaring dat het hier Heusden betreft. Kapitein Groensfelt diende in 1599 in ieder geval als kapitein in Heusden, maar zijn naam komt voor als Gronsfelt.¹⁰

Matthijs Bartholdtsoon (1610)

In Tiel gaan Matthijs Bartholdtsoon en Maijken Martensdr van der Zande in ondertrouw.¹¹ Zij geven aan 9 december 1610 te gaan trouwen in Neder Heusden. Omdat de namen op de huwelijksakte anders zijn geschreven is het even zoeken, maar dit huwelijk vindt plaats in

⁶ Gelders Archief, Regesten, toegangsnummer 2003 ORA Arnhem, Inv.nr. 411, Folio 13v-14r.

⁷ Gelders Archief, Regesten, toegangsnummer 0124 Hof van Gelre en Zutphen, Inv.nr. 698.

⁸ Gelders Archief, Regesten, toegangsnummer 2003 ORA Arnhem, Inv.nr. 411, Folio 139r.

⁹ Gelders Archief, Regesten, toegangsnummer 2003 ORA Arnhem, Inv.nr. 412, Folio 343v.

¹⁰ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden05, blad 12r.

¹¹ RAR, 0010 Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en steden werkgebied RAR), 1598 - 1817, Inv.nr. 1447, blz. 670.

Heusden. Mathijs Bartelssen, jongeman uit Tiel en Maijken Meertensdr. van der Sant geven in deze stad elkaar het jawoord.¹²

Joseph Scharping en Catharina van den Reijnaert (1656)

Op 15 oktober 1656 gaan in Heusden ene Joseph Scharping en Catharina van den Reijnaert in ondertrouw. Bij de ondertrouw wordt de volgende opmerking gemaakt: Attestatie gegeven den 5 nov. 1656 om elders te trouwen. Er wordt tevens vermeldt dat Catharina geboren is in Heusden en dat Joseph in Arnhem woont.¹³ Elders is in dit geval Arnhem en daar treedt het jonge stel dan ook in het huwelijk.

De trouwakte van 27 september 1656 in het Gelders Archief vermeldt netjes dat het voorgenomen huwelijk van Joseph Scharpingh in Arnhem plaatsvindt. Hij trouwt met Catharina van de Reijnaert, jonge dochter van Neer-Heusden. In Arnhem wordt op de akte de plaats Heusden dus genoteerd als Neer-Heusden.¹⁴

Harman Willemsz (1658)

Het Utrechts Archief bezit ook in interessante akte uit de periode dat Jan van Baers trouwde. De korte omschrijving van het Utrechts Archief meldt: ‘Procuratie - tot invordering by Harman Willemsz, wonende by Neer Heusden, in de Betuwe, van resterende pachten die zy nog aan haar neef ten achter is. Gabriella Ruysch, erfgename van haar zuster Beatrix Ruysch, wed. Henrick van Griethuysen’.¹⁵ De akte is gedateerd op 4 april 1658 en door de toevoeging Betuwe is het duidelijk dat hier Opheusden bedoeld wordt. De notaris wilde schijnbaar een duidelijk onderscheid maken tussen Opheusden en Heusden en vermeldt daarom dat het hier de Neer Heusden in de Betuwe gaat.

¹² Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden05, blad 37v.

¹³ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden06, blad 54r

¹⁴ Het Gelders Archief, DTB, Huwelijk 1656-09-27, toegangsnr. 0176, Inv.nr. 132 v2.

¹⁵ HUA, 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, Inv.nr. U053a004, aktenr. 62.

Johanna d'Haultijn (1627)

In 'Genealogische en heraldische bladen: Maandblad voor geslacht-, wapen- en zegelkunde, Volume 4, Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, 1887, pagina 178' staat ene Johanna d'Haultijn j.d. van Neer-Heusden. Deze Johanna wordt op 18 maart 1627 gedoopt in Heusden als Johanna de Hautijn.¹⁶ Zij is een dochter van Guliaame de Hautijn (Ritmeester) en Jenneken van Gissen en staat ook bekend onder Johanna de Haultain. Na haar geboorte verhuizen haar ouders naar Wijk bij Duurstede en Johanna de Haultain trouwt vervolgens met Pieter Lips, schepen in Sluys. Op 5 oktober 1659 doet zij daar belijdenis, en op dat moment wordt vermeld dat zij uit Wijk komt. Pieter zal het uiteindelijk schoppen tot burgemeester en hij wordt in het begraafboek vermeld op 9 september 1677 (dhr. Pieter Lips, burgmr V.v.Sluys). Na het overlijden van Pieter Lips gaat Johanna weer in Wijk bij Duurstede wonen. Johanna d'Haultijn is terug te voeren tot de stad Heusden.

Hendrick Berntse en Gertje Peters (1682)

Op 3 september 1682 gaan Hendrick Berntse en Gertje Peters in ondertrouw in Hien en Dodewaard, gemeente Dodewaard.¹⁷ Zij verklaren te gaan trouwen in Neerheusden. Omdat Hien en Dodewaard dicht bij Opheusden gelegen is, ligt het voor de hand om direct te denken aan Opheusden. Maar op 29 september 1682 trouwt Hendrick Berntse en Geertie Peeters in Heusden.¹⁸ De namen zijn net iets anders gespeld, maar het gaat om dezelfde personen. Hendrick is 'Soldaet onder Capitein Stuart'. Ook dit echtpaar is duidelijk te herleiden tot Heusden.

¹⁶ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden03, blad 35v.

¹⁷ Gelders Archief, Huwelijk Hien en Dodewaard, toegangsnr. 0176, inv.nr. 482, pag. 215.

¹⁸ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden06, blad 136r.

Matthijs van Rhevelt (1699)

In Rheden is ook een trouwerij en de bruidegom zegt uit Neerheusden te komen. Er staat: ‘Op 30 april 1699, Matthijs van Rhevelt jm. van Neerheusden, met Elsken Jacobsen jd. van de Stege, den 30 aprilis. Junxi den 18 meij. Dedere’.¹⁹ Matthijs Revelt wordt op 4 september 1675 gedoopt in Heusden.²⁰ Zijn ouders zijn Jacob Revelt en Willemina van Gendt. Het echtpaar had overigens in 1673 en 1674 ook al een Matthijs Revelt laten dopen, maar deze kinderen zijn zeer waarschijnlijk overleden.

Juriana Kruijs (1725)

Juriana Kruijs trouwt op 18 februari 1725 te Ooltjesplaet met Arent Beenhouwer. Zij zegt een j.d. uit Neerheusden te zijn.²¹ Juriana is terug te vinden in het doopboek van Heusden. Op 2 december 1698 wordt zij door haar vader Johannes Kruijs, en moeder Maria van Delft ter doop gehouden als Jurriana.²² Juriana is dus geboren in Heusden.

Philippus Homburg (1768)

Op 22 april 1768 gaan Philippus Homburg en Angenietjen Hendriks in ondertrouw te Vianen. Op deze akte verklaart Philippus dat hij van Neer Heusden is en dat hij momenteel in Vianen woont.²³ Het huwelijk zal echter in Rhenen plaatsvinden op 8 mei 1768. Vervolgens staan ze in het ondertrouwboek van Rhenen genoteerd: ondertrouw/trouw/proclamatie: 22-04-1768 / 15-05-1768 /-; Philippus Homburg, jm. won. Vianen, van Neerheusden en Angenietjen Hendriks, jd. won. Rhenen, van Rhenen.²⁴

¹⁹ Gelders Archief, Huwelijk Rheden, Toegangsnr. 0176, Inv.nr. 1357, pag. 18.

²⁰ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0367, inventarisnummer 013, blad 130v.

²¹ Stadsarchief Rotterdam, 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB), Inv.nr. 72.

²² Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0367, inventarisnummer 013, blad 203r

²³ Het Utrechts Archief, 1231 doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812, Inv.nr. 31, pag.8.

²⁴ Het Utrechts Archief, Rhenen NH trouwen 1743-1811, Inv.nr. 360, pag. 105.

In het doopboek van Heusden is Philippis Homburg gemakkelijk terug te vinden. Hij wordt 12 oktober 1738 gedoopt als zoon van Goijert Homburg en Elizabeth Philippe de Loij. Plaats van doop is Veen, een dorpje 10 km boven Heusden.²⁵ In het geval van Philippus Homburg is Neer Heusden de directe omgeving van Heusden.

Maria Nisbit (1790)

Op 5 mei 1790 wordt door de ouderling Jan van Voorthuizen het trouwlustige echtpaar Maarten van Doesburg, j.m. en Maria Nisbit, j.d. getrouwd. Van Maria vermeldt de trouwakte ‘geb. te Neerheusden en won. te Kerk Avez. geattesteerd na Amsterdam 23 majj’.²⁶ Ook bij de ondertrouw in Amsterdam wordt Neerheusden vermeld als geboorteplaats van Maria Nisbitt.²⁷ Johanna Maria Nisbith wordt gedoopt op 9 september 1764 in Heusden.²⁸

Maria Briene (1815)

Maria Briene komt voor in een een kadaster document uit 1815, en is volgens het kadaster een 35-jarige bewoner van Wageningen. Zij woont met haar man Bernardus Hendrik IJsselman, geboren in IJsselborch, 29 jaar oud en pottenbakker, in een pand in de Molenstraat. Bij Maria wordt vermeldt dat zij geboren is te Neerheusden.²⁹ Maria staat in het doopboek van Heusden genoteerd op de datum 27 februari 1780 als dochter van Hendrik Brienen en Antonia Vos.³⁰ Maria Briene komt dus

²⁵ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Veen01, blad 48r.

²⁶ RAR, 0010 Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en steden werkgebied RAR), 1598 - 1817, Inv.nr. 1854, blz.32.

²⁷ SAA, Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 635, blad p.183, aktenummer DTB 635.

²⁸ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Dopen (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden01, blad 125r.

²⁹ Dr. Ir. Anton C. Zeven, *Wie Woonden Waar in Wageningen*, 2015, deel 5B, pag. 343. (NA2199 inventaris A179).

³⁰ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0367, inventarisnummer 014, blad 26r.

aantoonbaar uit Heusden. Op haar huwelijksakte uit 1813 staat overigens netjes vermeld dat zij gedoopt is in Heusden.

Predikanten bij Neerheusden (1797 - 1818)

Standplaatsen van predikanten zijn altijd goed in kaart gebracht en kunnen daarom ook behulp zijn. Zo wordt rond het begin van de negentiende eeuw melding gemaakt van twee dominees die in een plaatsje bij Neerheusden staan. In 1797 meldt het ‘Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt’ dat J. Broekhuizen predikant is te Wyk by Neerheusden.³¹ In 1816 staat volgens ‘Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken kerken in het koninkrijk der Nederlanden’ Ds. B. Moorrees te Wijk bij Neer Heusden.³² Deze Bernardus Moorrees was predikant te Wijk, in het land van Heusden en Altena, een plaats die nu Wijk en Aalburg heet. Hier wordt dus Heusden bedoeld. Waarschijnlijk had Wijk een toevoeging nodig om het te onderscheiden van Wijk bij Duurstede, dat in die tijd ook wel Wijk werd genoemd.

In het ‘Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleerde werrelt 1804’ gaat het een aantal maal over predikanten die beroepen zijn te Wyk. Een aantal maal staat er ‘Wyk bij Heusden’, en tweemaal Wyk bij Neer-Heusden’.³³ Heusden en Neer-Heusden lijkt in deze uitgave door elkaar heen gebruikt te worden.

In 1738 wordt nog ene Abraham Walraven, oud-burgemeester in Nederheusden en ouderling aldaar genoteerd.³⁴ In 1740 overlijdt deze

³¹ Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, Deel 165, A. Wor en de erven van G. Onder de Linden, 1797.

³² Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koninkrijk der Nederlanden, De erven D. Onder de Linden en zoon., 1816.

³³ Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleerde werrelt, Volume 90, by Gerard onder de Linden, 1804.

³⁴ Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, Deel 47, A. Wor en de erven van G. Onder de Linden, 1738.

oud-burgemeester te Heusden.³⁵ Neder Heusden, Neerheusden, Neer Heusden lijkt in alle gevallen te verwijzen naar Heusden.

Aardrijksbeschrijvingen en Nederheusden (1773 - 1851)

In verschillende versies van ‘Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving’ komt de plaatsnaam Neder Heusden voor. De versie van 1773 geeft de volgende omschrijving: ‘De stad Heusden deelt, als de hoofdstad, hare naam aan de ganse landstreek. Zij wordt soms Neder-Heusden genoemd, ter onderscheiding van een dorp in de Neder Betuwe, dat de naam draagt van Opheusden. Zij ligt op de weg tussen Gorinchem en Bosch’.³⁶ Deze omschrijving komt overigens wel vaker voor in boeken over de Nederlandse geografie.

Achternaam Neerheusden (1671 - heden)

Er is ook een familienaam ‘van Neerheusden’ en deze familienaam ontstaat in de zeventiende eeuw in de omgeving van Veenendaal. Bij het lezen van aktes uit de zeventiende eeuw, is het echter niet altijd duidelijk of het bij ‘van Neerheusden’ nu om een achternaam gaat, of om de plaats van herkomst. Een goed voorbeeld is een akte in het trouwboek van Rhenen uit 1671. Op 17 september van dat jaar gaat Claes Aelbertsz van Neerheusden trouwen met Jantjen Hermans.³⁷ De akte kan op twee manieren gelezen worden: Claes Aelbertsz met de achternaam ‘van Neerheusden’, of Claes Aelbertsz afkomstig ‘van Neerheusden’. Op 4 mei 1679 gaat Claes opnieuw trouwen omdat zijn vrouw overleden is. Nu heet hij Claas Albertsen, met de opmerking ‘bruidegom van Neerheusden’.³⁸ Omdat achter zijn naam eerst nog ‘weduwnaar’ wordt

³⁵ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Begraven (gaarder), archiefnummer 0308, inventarisnummer E323, blad 6v

³⁶ Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving, Volume 7, Anton Friedrich Buesching, By Otto van Thol, Steven van Esveldt en Abraham van Paddenburg, 1773, pag 534.

³⁷ Het Utrechts Archief, DTB_RHC_ZO-Utrecht_65.358 Rhenen NH trouwen 1658-1698, Inv.nr. 358, pag. 78.

³⁸ Het Utrechts Archief, 45.382 Veenendaal NH Dopen, 1674-1701, Trouwen, 1672-1689, Inv.nr.382, pag.106.

vermeld, is het duidelijker van ‘van Neerheusden’ slaat op herkomst en niet op achternaam.

In 1674 laat Anthonis Albertsen van Neerheusden zijn dochter Jacomijntie dopen.³⁹ Bij Jacomijntie is het patroniem Albertsen verdwenen en de achternaam is dan uitsluitend Neerheusden. In 1675 gaat in Veenendaal ook een zekere Neeltien Alberts van Neerheusden trouwen met Jan Weppelman.⁴⁰ In 1678 bevalt zij van zoon Fransie en bij deze gelegenheid staat als achternaam weer Alberts genoteerd. ‘Van Neerheusden’ wordt niet genoemd.⁴¹ Het is ook bij deze aktes maar de vraag of ‘van Neerheusden’ bedoeld is als achternaam, of als aanduiding voor herkomst.

Bij de trouwinschrijving van Henrick Henricksen Turen en Evertien Jacobs van den Water op 30 augustus 1674 te Veenendaal wordt opgemerkt dat de bruid van Neerheusden is.⁴² Zij is overigens eerder getrouwd geweest met Albert Albertsen en deze Albert Albertsen komen we ook tegen zonder de toevoeging ‘van Neerheusden’.

Er is een Ot Aalbertsz van Neerheusden die in 1712 te Veenendaal gaat trouwen met Jannegje Cornelis⁴³ en vervolgens als weduwnaar op 26 april 1716 opnieuw in het huwelijk treedt met Annegje Jans van Harn.⁴⁴ In 1712 wordt de naam vermeldt als Ot Aalbertsz en in 1716 als Ot van Neerheusden, met als patroniem Aalbertsz.

In het Gelders Archief staan Ott Albertsen en zijn tweede vrouw Annetje Jansen van Harn ook vermeld als momber van de kinderen uit het eerst

³⁹ *Ibid.*, pag.10.

⁴⁰ *Ibid.*, pag.84.

⁴¹ *Ibid.*, pag.29.

⁴² *Ibid.*, pag.75.

⁴³ Het Utrechts Archief, 45.388 Veenendaal NH Trouwen 1701-1811, Inv.nr. 388, pag.73.

⁴⁴ *Ibid.* pag.101.

huwelijk. ‘Van Neerheusden’ wordt hier weer niet gebruikt als een achternaam.⁴⁵

Een ander voorbeeld is Hermtje Hendriks van Neerheusden. Zij trouwt op 3 maart 1706 met Cornelis Dircksz Wolfswinkel. Bij haar doop op 21 april 1688 wordt zij Harmten Otten Egbertsen genoemd, haar ouders heten Henrick Egbertsen en Jannetien Hartgers.

Haar vader en moeder trouwen op 2 januari 1687 te Veenendaal. De bruidegom heet Hendrick Egbertsen van Heusden en de bruid Jannetien Hartgers. Bij Hendrick Egbertsen zien we op een bepaald moment dus ‘van Heusden’ achter zijn naam ontstaan, en bij zijn dochter ‘van Neerheusden’. Op de akte staat dat gewoon genoteerd en de lezer mag nu zelf bepalen of dit de achternaam is, of de herkomstplaats, of is de plaatsnaam de achternaam geworden?

Vermoedelijk heeft de familie van Neerheusden bij aankomst in Veenendaal geen achternaam gehad, maar gebruikte zij de patroniem Aelbertsz. Deze patroniem wordt op verschillende wijzen geschreven, bijvoorbeeld Alberts, Aalberts, Aelbertz, Albertsen. Bij het trouwen is het gebruikelijk om iemands herkomst te vermelden, en in dit geval was de herkomst ‘van Neerheusden’. Op deze manier is de familie ‘van Neerheusden’ gaan heten. In doopboeken is het niet gebruikelijk om iemand herkomst te vermelden en daarom zijn bij de eerste generaties ook kinderen gedoopt *zonder* de achternaam van Neerheusden, maar *met* het patroniem, die opgenomen is als achternaam. Aalberts is langzamerhand ‘van Neerheusden’ geworden. In het getranscribeerde overzicht ‘Veenendaal, Dopen NG 1674-1810 Het Utrechts Archief’ van Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen staat bij sommige varianten van Aalberts dan ook netjes ‘zie Neerheusden’. Bij twee gebeurtenissen wordt de achternaam ‘van Neerheusden’ ook nog geschreven als ‘van Nederheusden’. Dat is bij de doop van Hartje van Nederheusden in 1732

⁴⁵ Gelders Archief, Rechterlijk archief van Veluwe en Veluwezoom, inventarisnummer 492.

en het huwelijk van Hartgert van Nederheusden in 1733. Bij andere gebeurtenissen heten deze personen overigens weer ‘van Neerheusden’.

Kranten (1813)

In de krant van ‘Journal du département des bouches du Rhin’ van 27-02-1813⁴⁶ en 24-04-1813⁴⁷ wordt een apotheker genoemd, ene Jacob Schadd wonende te Neerheusden. In de twee krantenartikelen wordt gemeld dat ene Albertus Johannes Schadd is overleden en wat er vervolgens met zijn bezittingen gedaan wordt. De hele familie Schadd wordt genoemd en er wordt vermeld dat Gobius Schadd toeziend voogd is van minderjarige kinderen van de weduwe Alberdine Hermina Schadd. Het gaat natuurlijk om de vermelding ‘wonende te Neerheusden’. Jacob Schadd woont in 1813 in Heusden en is aldaar apotheker. Overigens is het opvallend dat in historische kranten de plaatsnaam Neerheusden weinig gevonden wordt!

Trouwboek Rhenen

In het trouwboek van Rhenen komen de plaatsnamen Neerheusden, Opheusden en Heusden diverse keren voor. Opheusden wordt voor het eerste genoemd in 1639 en komt zo rond de vijftien keer voor. Heusden wordt meer dan honderdmaal genoemd en komt ook al voor vanaf 1639. De naam Neerheusden komt driemaal voor. In twee gevallen gaat het duidelijk om een plaatsnaam, en in een geval kan het zowel een achternaam als een plaatsnaam zijn. Deze persoon komt echter in een andere akte voor als komende van Neerheusden. Zoals wel vaker is de plaatsnaam in dit geval de achternaam geworden. Het is dus opvallend dat op het moment dat Jan Baers trouwt, de plaatsnamen Heusden en Opheusden al regelmatig voorkomen in het trouwboek. Toch is op de trouwakte bij Jan Baers en Philippus Homburg de plaatsnaam

⁴⁶ "Advertentie". "Journal du département des bouches du Rhin". Bois-le-Duc, 1813/02/27, p. 4., <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010195852:mpeg21:p004>

⁴⁷ "Advertentie". "Journal du département des bouches du Rhin". Bois-le-Duc, 1813/04/24, p. 2. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010195868:mpeg21:p002>

Neerheusden geschreven, en niet Heusden. Uiteraard geldt dit ook voor alle bovenstaande voorbeelden. Onduidelijk blijft waarom men voor het woord Neerheusden kiest, ook in de gevallen waar het duidelijk om Heusden gaat. Waarschijnlijk wilde men duidelijk onderscheid maken tussen Opheusden, dat in die periode ook wel Heusden werd genoemd.

Conclusie

Is het wel gerechtvaardigd om op basis van al deze voorbeelden een conclusie te trekken? Welke conclusie er ook getrokken wordt, er komen vervolgens altijd weer nieuwe vragen! Daarom in dit hoofdstuk geen definitieve conclusie, maar een aantal opmerkingen op basis van alle eerdergenoemde personen.

1. Het doopboek van Rhenen gebruikte in de tijd dat Jan van Baers trouwde al volop de plaatsnamen Opheusden en Heusden. Slecht driemaal komt Neerheusden voor.
2. Bij slechts één van alle onderzochte personen verwijst Neerheusden naar Opheusden, en in dat geval wordt er in de akte duidelijk vermeld dat het om Neerheusden in de Betuwe gaat.
3. Bij alle andere onderzochte personen verwijst Neerheusden naar Heusden, of de directe omgeving van Heusden, de streek van het land Heusden en Altena. Neerheusden wordt ook wel geschreven als Nederheusden, Neder-Heusden of Neer-Heusden. De term slaat vaak op zowel de stad Heusden, als de directe omgeving en de dorpen die daar liggen.
4. In alle voorbeelden die verwijzen naar Heusden, wordt de persoon in kwestie ook gevonden in het doopboek. Dat roept uiteraard de vraag op waarom Jan van Baers dan niet gevonden wordt in Heusden? Hierop is uitsluitend antwoord gevonden. Misschien is Jan van Baers gedoopt onder een patroniem, bijvoorbeeld als Jan Jans, of Jan Janz? Of heeft

Jan Baers ‘van Neerheusden’ alleen opgegeven omdat hij voor Rhenen in Heusden gelegerd is geweest, maar daar niet is geboren? In dat geval heeft Neerheusden niets met zijn geboorte te maken. Het blijft vreemd dat alle personen met een vermelding ‘van Neerheusden’ ook daadwerkelijk terug te vinden zijn in Heusden, behalve Jan van Baers!

Tijdens dit onderzoek werden de volgende personen gevonden die het vermelden waard zijn:

1. Opvallend in Heusden is ene Marij Jans van Baers, die op 28 augustus 1654, een jaar voor het huwelijk van Jan van Baers, gaat trouwen met Abraham Spierings, een soldaat.⁴⁸ Zij krijgen drie dochters; Anna, Lijsbeth en Catelijjn. De tweede en derde dochter van Jan van Baers heette ook Anna en Catelijjn!
2. Ook IJken Jans van Baers is het bestuderen waard. Zij trouwt 17 februari 1665 met Adam Franssen, Soldaet onder den Heere Caapteijn Pijl.⁴⁹ Gezien het patroniem Jans en haar achternaam ‘van Baers’ zou zij familie kunnen zijn van Marij Jans van Baers.
3. Op 3 oktober 1684 geeft een Geertruit Baers, jd uit Heusden, haar jawoord aan een soldaat, Claes Pieters ‘Soldaet onder de Compagnie van de Heer Capitein van den Brande’.⁵⁰ De oudste dochter van Jan van Baers heet Geertruit. Na haar belijdenis in 1685 wordt in Rhenen niets meer van haar vernomen. Uiteraard kan dit toeval zijn!

⁴⁸ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0178, inventarisnummer 027, blad 53r.

⁴⁹ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden 06, blad 71r.

⁵⁰ Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena, Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 0031, inventarisnummer Heusden 06, blad 143r.